

ODDIY LOVIYA ILDIZLARIDA TUGANAKLAR HOSIL BO'LISHI VA ULARNING MASSASIGA BIOFAOL MODDALARNING TA'SIRI

Nasimova M.K

SamDU Biokimyo instituti O'simliklar fiziologiyasi va mikrobiologiya
kafedrası tayanch doktoranti

Sanakulov A.L

SamDU Biokimyo instituti O'simliklar fiziologiyasi va mikrobiologiya
kafedrası professori

O'roqov S.X.

SamDU Biokimyo instituti O'simliklar fiziologiyasi va mikrobiologiya
kafedrası professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17678000>

Annotatsiya: Ushbu maqolada loviyaning Ravot va Mahsuldor navlari ildizlarida shakllangan tuganaklar soni va ularning massasiga biofaol moddalarning ta'siri haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Biologik azot, tuganak bakteriya, simbioz, nitrogenaza, Uzgumi.

Kirish. Biostimulyatorlardan foydalanish dukkakli-don o'simliklarining hosildorligini oshirish va yuqori sifatli mahsulot olishning bir usuli bo'lib, navlarning fiziologik va metabolizm jarayonlarini jadallashtirishga yordam beradi. O'simliklarning o'sish regulyatorlari nafaqat o'simliklar tomonidan minerallarni samarali so'rilishiga ta'sir qiladi, balki o'simliklarning stress, kasalliklar va zararkunandalarga chidamliligini oshiradi. O'simliklarning o'sish regulyatorlari o'simliklarning ontogenezini boshqarish uchun kuchli vosita bo'lib, qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishda keng qo'llaniladi [1, 2].

Loviya ildizlarida tuganak bakteriyalar bilan birgalikda simbioz sodir bo'ladi. Bu jarayon nafaqat o'simliklarning o'sish va rivojlanish jarayonlariga ijobiy ta'sir qiladi, hosildorligini oshiradi va tuproq unumdorligini yaxshilaydi. *Rizobium* bakteriyalari dukkakli o'simliklar ildizlarida tuganaklar hosil qilib, ular orqali o'simliklar bilan oziqa almashinuvini amalga oshiradi. Bu simbioz munosabat natijasida o'simliklar o'sishi uchun zarur bo'lgan azotli birikmalarni oladi, bakteriyalar esa o'simliklardan uglevodlar va boshqa oziqa moddalarini qabul qiladi [3].

Biologik azot fiksatsiyasi kimyoviy o'g'itlardan foydalanishni kamaytirish va qishloq xo'jaligini ekologik toza usulda rivojlantirishga yordam beradi.

Rhizobium avlodi vakillari grammanfiy, aerob, harakatchan bakteriyalar bo'lib, ular asosan tuproqda yashaydi [4].

Oddiy loviya ushbu oiladagi o'simliklarning aksariyati singari, azotni fiksatsiya qiluvchi bakteriyalar – rizobiylar yordamida biologik azotni to'playdi [5].

Dukkakli ekinlarda rizobiy simbiozining samaradorligini oshirish uchun biopreparatlar va o'sish regulyatorlaridan foydalanish ekinlarni yetishtirishning zamonaviy amaliyotlaridan biri deb hisoblanishi mumkin. Biopreparatlar va o'sish regulyatorlari bilan ishlov berish o'simlikning gormonal tizimining ishlashiga, fiziologik jarayonlarga, makrosimbiont va rizobiyalarning metabolizmiga ta'sir qiladi, bu esa simbioz azotfiksatsiyasi faolligiga va natijada dukkakli ekinlar hosildorligiga ta'sir qiladi [6, 7].

Azot fiksatsiyasi o'simlikning butun hayoti davomida, odatda urug' hosil bo'lgunga qadar, tugunlar parchalanishi va azot fiksatsiyasi to'xtaguncha davom etadi. Ba'zi bakteroidlar

ko'payish qobiliyatini yo'qotadi, ammo boshqalari hayotiy bo'lib qoladi va o'simlik keksayib, o'lganidan keyin yangi vegetatsiya davri boshlanishigacha tuproqda yashaydi [8].

Biologik azotfiksatsiyasi atmosfera azotini nitrogenaza fermenti tomonidan katalizlangan ammoniyga (NH₄) kamaytirish jarayonidir. Bu jarayon dukkakli o'simliklar bilan endohujayra simbiozini o'rnatadigan bakteriyalarning kichik guruhi tomonidan amalga oshiriladi. O'simlik ammiakni o'zlashtirgach, u aminokislotalar sintezi reaksiyalariga kiradi. Shunday qilib, asparagin aspartik kislotalardan, glutamin esa glutamatdan sintezlanadi. Glutamin shaklida azot organizmning barcha hujayralariga yetkaziladi, u yerda azot o'z ichiga olgan organik birikmalarni sintez qilish uchun ishlatiladi [9, 10, 11].

Oddiy loviyaning Ravot va Mahsuldor navlarining fiziologik xossalari, simbioz faolligi, biologik azot to'plashiga Uzgumi, Edagum SM, Gumel Lyuks kabi biofaol moddalari ta'siri haqida hech qanday ma'lumot kuzatmadik. Shuning uchun biz tadqiqotimizni yuqorida qayd etilgan biofaol moddalar ta'sirida *Phaseolus vulgaris* L. navlari ildizlarida shakllangan tuganaklar soni va ularning massasini o'rganishga qaratdik.

Metodlar. Dala tajribalarida respublikada rayonlashtirilgan Ravot va Mahsuldor navlari urug'lari 60x10x1 sxema bo'yicha g'alladan bo'shagan maydonlarga takroriy ekin sifatida ekildi. Har bir variantning umumiy maydoni 120 m² bo'lib, shundan hisobga olinadigan maydon 60 m², variantlar sistematik ravishda 4 ta takrorlikda joylashtirildi. Dala tajribalarida quyidagi variantlar sinovdan o'tkazildi: N₃₅P₆₀K₃₀ (Fon) + biofaol moddalarsiz (distillangan suv) va Fon + Uzgumi; Fon + Edagum SM; Fon + Gumel Lyuks.

Bunda urug'lar biofaol moddalar eritmasida (distillangan suv) va biofaol moddalarning belgilangan konsentratsiyasi tajriba sxemasida ko'rsatilgan eritmada variantlar bo'yicha ivitildi. Shuningdek, o'simliklarning shoxlanish fazasida o'simliklarning barglariga purkaldi.

Dala tajribalarini o'tkazish, fenologik kuzatishlar, biometrik o'lchashlar umumqabul qilingan uslublarda amalga oshirildi [12].

Shuningdek, ekinzorning simbioz faolligini o'rganishda tuganak hosil bo'lishi, leggemoglobinning paydo bo'lishi va uning xoleglobinga o'tishi qayd etib borilib, shu asosda umumiy va aktiv simbioz potensiali aniqlandi [13].

Barcha statistik tahlillar V.A.Ushkarenko va hammualliflar [14] bo'yicha amalga oshirildi.

Natijalar va ularning muhokamasi. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, oddiy loviya navlarining ildiz tizimidagi tuganaklar soni biofaol moddalar qo'llanilgan variantlarda barcha rivojlanish fazalarida keskin oshganligi qayd etildi. Bu holat, ildiz atrofidagi rizosfera muhitining biokimyoviy faolligining ortishi, simbioz bakteriyalar (*Rhizobium* spp.) faoliyatining jadallashishi va tuganak hosil bo'lish jarayonining faollashishi bilan izohlanadi.

Ravot navining biofaol moddalarsiz (fon) distillangan suv variantida ildiz tuganaklarining soni shoxlanish fazasida 25,2 dona, gullash fazasida 38,1 dona, dukkak hosil qilish fazasida 44,5 dona, pishish fazasida esa 38,5 donani tashkil etdi. Bu navda biofaol moddalar qo'llanilishi natijasida tuganaklar soni barcha fazalarda ortganligi qayd etildi. Fon + Uzgumi variantida shoxlanish fazasida tuganaklar soni 10,3% ga, gullashda 13,1% ga, dukkak hosil qilishda 8,3% ga ko'payganligi aniqlandi. Fon + Edagum SM variantida ushbu ko'rsatkichlar yanada yuqoriroq bo'lib, dukkak hosil qilish fazasida 50,1 dona tuganak hosil bo'lganligi, biofaol moddalarsiz (fon) distillangan suv variantiga nisbatan 5,6 dona (yoki 12,6%) ko'pligi hisobga olindi. Fon + Gumel Lyuks varianti eng samarali bo'lib, dukkak hosil qilish fazasida 51,0 dona, pishishda esa 47,9 dona tuganak qayd etildi. Bu biofaol moddalarsiz (fon) distillangan suv variantga nisbatan

mos ravishda 6,5 dona (14,6%) va 9,4 dona (24,4%) ortiqdir. Bu holat Gumel Lyuks preparati tarkibida gumin va fulvokislotalari, shuningdek, mikroelementlar mavjudligi tufayli ildiz atrofidagi mikroorganizmlar faolligini kuchaytirishi va rizobium bakteriyalarining simbioz faolligini rag'batlantirishi bilan izohlanadi.

Mahsuldor navida ham natijalar shunga yaqin tendensiyani namoyon etdi, biroq tuganaklar soni Ravot naviga nisbatan biroz yuqoriroq bo'lganligi qayd etildi. Biofaol moddalarsiz (fon) distillangan suv variantda shoxlanishda 26,2 dona, dukkak hosil qilishda 45,7 dona, pishishda 39,7 dona tuganak hosil bo'lganligi aniqlandi. Fon + Uzgumi variantida tuganaklar soni dukkak hosil qilish fazasida 48,0 dona, ya'ni biofaol moddalarsiz (fon) distillangan suv variantga nisbatan 2,3 dona (5,0%), pishishda esa 44,7 dona (5,0 dona, 12,6%) bo'ldi. Fon + Edagum SM variantida ushbu ko'rsatkich 50,7 donaga yetdi (5,0 dona, 11,0%), Fon + Gumel Lyuks varianti eng yuqori natija – 53,5 dona (dukkak hosil qilishda) va 48,9 dona (pishishda) bilan ajralib turdi. Bu biofaol moddalarsiz (fon) distillangan suv variantga nisbatan mos ravishda 7,8 dona (17,1%) va 9,2 dona (23,2%) ko'pdir.

Ildiz tuganaklarining ko'payishi, avvalo, simbioz bakteriyalar faoliyatining kuchayishi va ildiz atrofidagi muhitda uglerod va azot aylanishining faollashuvi bilan bog'liq. Biofaol moddalar, ayniqsa gumin tabiatli moddalar, mikroorganizmlar uchun qulay muhit yaratib, rizobium bakteriyalarining ildiz tuganaklari hosil qilish qobiliyatini kuchaytiradi. Bu jarayonlar natijasida ildizlardagi nitrogenaza fermenti faolligi oshadi, bu esa atmosfera azotining o'simlikka o'zlashtirilishiga olib keladi.

O'tkazilgan dala tajribalarida loviya navlari ildizlarida tuganak bakteriyalar sonini hisobga olish bilan birgalikda ularning massasi ham hisobga olindi.

O'rganilgan tajribada loviyaning Ravot va Mahsuldor navlarida biofaol moddalar qo'llangan sharoitda tuganak bakteriyalari massasining o'sish dinamikasi turli rivojlanish fazalarida (shoxlanish, gullash, dukkak hosil qilish, pishish) o'rganilib, ularning har bir bosqichdagi reaksiyasi ilmiy nuqtai nazardan tahlil etildi. Tadqiqot natijalari loviya ildizidagi simbioz azotfiksatsiyasi jarayonining intensivligi biofaol modda turi hamda navning biologik xususiyatlariga bevosita bog'liq ekanligini yaqqol ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, tuganaklar massasi barcha navlarda va barcha variantlarda vegetatsiya davomida izchil ortib bordi. Ayniqsa dukkak hosil qilish fazasida tuganak massasi eng yuqori bo'lganligi (5426-6388 mg) aniqlandi. Bu jarayon loviya o'simligida azotga bo'lgan ehtiyojning keskin ortishi va rizobial aktivlikning maksimal bosqichga chiqishi bilan izohlanadi.

Ravot navining biofaol moddalarsiz (fon) distillangan suv variantida tuganak massasi shoxlanish fazasida 312 mg bo'lib, pishish davriga kelib 603 mg ga yetdi. Bu ko'rsatkich biofaol moddalarsiz sharoitda o'simlikning tabiiy simbioz qobiliyati o'rtacha darajada ekanligini bildiradi. Biofaol moddalardan foydalanish tuganak bakteriyalari massasini sezilarli oshirganligi aniqlandi, jumladan Fon+Uzgumi variantida tuganak massasi biofaol moddalarsiz (fon) distillangan suvga nisbatan barcha davrlarda 5,4-8,3% ga yuqori bo'lan bo'lsa, Fon+Edagum SM variantida 8,6-10,2%, Fon+Gumel Lyuks varianitda ea eng yuqori natija qayd etilib, dukkak hosil qilish davrida 6300 mg (biofaol moddalarsiz (fon) distillangan suvga nisbatan 874 mg, ya'ni 16,1% ortiq) bo'lganligi aniqlandi.

Buning asosiy sababi shundaki, gumin tabiatli biostimulyatorlar rizosferada mikrobiologik faollikni oshiradi, ildiz ajratmalarini faollashtiradi, rizobial jarayonini tezlashtiradi va tuganaklar massasi ortishiga olib keladi.

Mahsuldor navida biofaol moddalarsiz (fon) distillangan suv variantida tuganak massasi Ravot naviga nisbatan o'rtacha 3-8% yuqori (334-622 mg) bo'lib, ushbu navni tuganak hosil qilishining biologik potentsiali yuqoriligini ko'rsatadi.

Biofaol moddalar ta'sirida, ya'ni Fon+Uzgumi variantida barcha fazalarda biofaol moddalarsiz (fon) distillangan suvga nisbatan o'sish 4,8-15,1% oralig'ida bo'lgan bo'lsa, Fon+Edagum SM variantida tuganak massasi dukkak hosil qilish davrida 6267 mg, bu esa biofaol moddalarsiz (fon) distillangan suv variantdan 663 mg yuqori demakdir. Fon+Gumel Lyuks varianti eng yuqori natija qayd etildi, pishish davrida 786 mg (biofaol moddalarsiz (fon) distillangan suv variantdga nisbatan 164 mg yoki 26,3% ortiq) ni tashkil etganligi aniqlandi.

Mahsuldor navida biofaol moddalar ta'siri Ravot naviga nisbatan yanada kuchliroq bo'lib, tuganak massasining maksimal ko'rsatkichlari har ikkala navda ham Fon+Gumel Lyuks variantida qayd etildi. Mahsuldor navi barcha fazalarda Ravot naviga nisbatan tuganak massasi yuqoriligi bilan ajralib turdi. Bu farq nav xususiyatiga, ildiz tizimining rivojlanishiga va rizobial simbiozga bo'lgan moyillik darajasiga bog'liq.

Xulosa o'rnida aytganda, Samarqand viloyatining sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlari sharoitida 2023-2025-yillar davomida o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, loviya navlarida tuganak bakteriyalari soni, massasi vegetatsiya davomida izchil ortadi, maksimal qiymatlar dukkak hosil qilish fazasida kuzatiladi. Biofaol moddalar qo'llanilganda tuganaklar sonining, massasining barcha fazalarda oshishi kuzatilib, bu tendensiya har ikki navda ham barqaror namoyon bo'ldi. Eng yuqori ko'rsatkichlar Fon + Gumel Lyuks variantida qayd etildi, ushbu preparat ildiz tuganaklarining sonini biofaol moddalarsiz (fon) distillangan suv variantga nisbatan 14-17% gacha oshirdi. Mahsuldor navi tuganak hosil qilish qobiliyati bo'yicha Ravot naviga nisbatan ustun bo'lib, o'rtacha 2-3 dona tuganak ko'p hosil qildi. Biofaol moddalarning qo'llanilishi tuganak massasi ortishini sezilarli darajada kuchaytiradi (8-26% oralig'ida). Preparatlar orasida Gumel Lyuks preparati eng yuqori samaradorlikka ega bo'lib, tuganak hosil qilishini, ularning massasi ko'p bo'lishini ta'minladi. Mahsuldor navi tuganak massasiga ko'ra Ravot navidan ustun, bu navning rizobial simbiozga yuqori darajada moslashganini ko'rsatadi.

Biofaol moddalar qo'llanilganda azotfiksatsiyasi jarayoni keskin faollashadi, bu esa hosildorlikning ortishi, o'g'itlardan foydalanish koeffitsiyentining yaxshilanishi va tuproq unumdorligining tiklanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ерохин А.И. Эффективность действия новых препаратов фиторегуляторов на рост, развитие растений и урожайность гороха // Зернобобовые и крупяные культуры. – 2013. – №2(6) – С.120.
2. Аленин П.Г., Кшникаткина А.Н. Продукционный потенциал зерновых, зернобобовых, кормовых, лекарственных культур и совершенствование технологии их возделывания в лесостепи Среднего Поволжья. – Пенза, 2012. – 265 с.
3. Oldroyd, G.E., Murray, J.D., Poole, P.S. and Downie, J.A., 2011. The rules of engagement in the legume-rhizobial symbiosis. Annual review of genetics, 45, pp.119-144
4. Masson-Boivin, C., Giraud, E., Perret, X. and Batut, J., 2009. Establishing nitrogen-fixing symbiosis with legumes: how many rhizobium recipes?. Trends in microbiology, 17(10), pp.458-466.

5. Shamseldin, A., Vel´azquez, E., 2020. The promiscuity of *Phaseolus vulgaris* L. (common bean) for nodulation with rhizobia: a review. World J. Microbiol. Biotechnol. 36, 63. <https://doi.org/10.1007/s11274-020-02839-w>.
6. Волобуева О.Г., Эффективность бобово-ризобиального симбиоза при использовании биопрепаратов и регуляторов роста: Дисс. на соис. уч. степ. д-ра. с.-х. наук). -Москва, 2021. -223 с.
7. Волобуева О.Г., Мирошникова М.П., Наумкина Т.С. Влияние биопрепаратов и регуляторов роста на эффективность бобово-ризобиального симбиоза фасоли // «Зернобобовые и крупяные культуры». 2016. -№3(19). -С. 56-62.
8. Ott T, van Dongen JT, Günther C, Krusell L, Desbrosses G, Vigeolas H, Bock V, Czechowski T, Geigenberger P, Udvardi MK. Symbiotic leghemoglobins are crucial for nitrogen fixation in legume root nodules but not for general plant growth and development. Curr Biol. 2005 Mar 29;15(6):531-5. doi: 10.1016/j.cub.2005.01.042. PMID: 15797021
9. Lacey J.M. and Wilmore D.W. (1990). [Is glutamine a conditionally essential amino acid?](#) *Nutr. Rev.* 48, 297–309;
10. Appleby, C.A. Leghemoglobin and rhizobium respiration *Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol.* 1984; 35:443-478
11. Mylona P., Pawlowski K., Bisseling T. (1995). [Symbiotic nitrogen fixation](#). *Plant Cell.* 7, 869–885
12. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Выпуск второй. Зерновые, крупяные, зернобобовые, кукуруза и кормовые культуры. - Москва, 1989. -197 с.
13. Современные методы определения количества фиксированного азота воздуха в полевых условиях / Г.С. Посыпанов, Т.П. Кобозева. И.И.Тазин, Е.В.Беляев, У.А.Делаев // Известия ТСХА, 2006. выпуск 2. -С. 129-134.
14. Ушкаренко В.А., Лазарев Н.Н., Голобородько С.П., Коковихин С.В. Дисперсионный и корреляционный анализ в растениеводстве и луговодстве. -М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, 2011. -336 с.